

BOAS PRÁTICAS PARA PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL EM CLUBES DE CORRIDA

Kayo Henrique Silva Carvalho¹ – kayohsc@gmail.com
Juliana Vitória da Silva¹ – julianavitoriaaaa0@gmail.com
Lucas Mateus Ribeiro Santana¹ - luckasmathheus981@gmail.com
Mabliny Thuany Gonzaga Santos¹ – mablinysantos@gmail.com

¹Departamento de Educação Física – Universidade do Estado do Pará

DOI:10.5281/zenodo.17666481

Introdução: Embora a corrida de rua proporcione diversos benefícios para a saúde, observa-se o aumento de problemas relacionados à saúde mental entre praticantes, como vício no exercício e distúrbios alimentares. Diante desse cenário, é necessário desenvolver estratégias para mitigar essa problemática, bem como identificar estratégias que favoreçam o bem-estar psicológico e a prevenção de problemas mentais nesse público. **Objetivos:** Identificar boas práticas de saúde mental que são implementadas em clubes de corrida. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão narrativa. As buscas foram realizadas em sites de organizações e clubes de corrida, por meio do navegador, utilizando os termos *running*, *mental health*, *club*, *good practices* e *implementation*. As informações coletadas foram analisadas de forma exploratória, com foco na descrição das principais ações voltadas à saúde mental no contexto dos clubes de corrida. **Resultados:** Foram identificadas 10 iniciativas voltadas à promoção da saúde mental em clubes de corrida. Dentre essas iniciativas, destacam-se: criação de grupos de apoio que funcionam como pontos de escuta e orientação; realização de corridas leves e encontros com foco no diálogo e na socialização; uso de campanhas digitais com hashtags e depoimentos sobre experiências pessoais; incentivo à conexão entre clubes, serviços de saúde e ONGs; e promoção de eventos educativos, rodas de conversa e distribuição de materiais informativos sobre temas como sono e nutrição. Algumas ações também visam à conscientização e prevenção do uso de álcool e drogas entre jovens, além da normalização das conversas sobre saúde mental nos ambientes dos clubes. **Conclusão:** As boas práticas identificadas reforçam o potencial dos clubes de corrida como espaços promotores de saúde mental, ao favorecerem a comunicação, o acolhimento e o sentimento de pertencimento entre os participantes. Ampliar e adaptar essas estratégias a diferentes contextos pode contribuir para fortalecer a relação entre corrida e bem-estar psicológico.

Palavras-Chave: Clubes de Corrida; Implementação; Saúde Mental.